

SoildiverAgro project

Adopción de novas técnicas de xestión para aumentar a produción e a calidade dos cultivos

O QUE E O PORQUÉ

Avaliación da calidade do solo segundo os agricultores galegos (España atlántica)

Un solo san é clave para producir bos cultivos, pero máis do 60 % dos solos da UE están en mal estado debido ás prácticas agrícolas, a contaminación e o cambio climático. O proxecto SoildiverAgro busca comprender as decisións dos agricultores sobre a xestión sostible do solo e promover prácticas que melloren a saúde do solo, aumenten o rendemento dos cultivos e beneficien o medio ambiente. Os agricultores que ven utilidade nestas prácticas son máis propensos a probalas, especialmente se senten apoio da súa comunidade, dos veciños e doutros profesionais do sector. As historias de éxito, o asesoramento experto e as axudas financeiras poden darlles a confianza necesaria para facer cambios a longo prazo. Pero, en primeiro lugar, é importante comprender como os agricultores perciben un solo de calidade, como o avalían e ata que punto cren que poden melloralo coas súas accións.

En Galicia, o estudo centrouse na diversificación de cultivos—é dicir, combinar diferentes especies, como patacas e hortalizas,

nunha mesma campaña ou en rotacións—para mellorar a calidade do solo. Para iso, recolléronse datos a partir de 62 enquisas respondidas por agricultores, en colaboración con centros de investigación, asociacións do sector, grupos de desenvolvemento rural, revistas e xornais agrícolas e redes sociais de entidades participantes.

Igual que noutras rexións, os agricultores galegos consideran que o seu solo é “máis ben bo” (48 %) ou “nin bo nin malo” (47 %). Os indicadores máis empregados para avaliar a calidade do solo foron o pH (63 %), o rendemento dos cultivos (60 %), o contido en materia orgánica (53 %) e a estrutura do solo (52 %). A humidade e a estrutura do solo foron aspectos clave para os agricultores á hora de pensar en como mellorar os seus solos.

1. Experimento de campo de trigo levado a cabo no proxecto SoildiverAgro.

PALABRAS CHAVE

Saúde do solo, xestión sostible, diversificación de cultivos, percepción dos agricultores, degradación do solo

AUTORES

Paul Swagemakers, Universidade de Vigo, España
Marina Gómez Rodríguez, Universidade de Vigo, España
Miguel Enríque Rodríguez Mendez, Universidade de Vigo, España
Eija Pouta, LUKE, Finlandia
David Fernández-Calviño, Universidade de Vigo, España

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.